

ИЖТИМОЙ ДАВЛАТ БАРПО ЭТИШДА КРАУДСОРСИНГ ПЛАТФОРМАЛАРИНИНГ ЎРНИ

Ахмедов Азизхон Мухсинжон ўғли

ЎзМУ эркин тадқиқотчиси

az_uzbek@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7919138>

Аннотация: Мақола давлат бошқаруви соҳасида ривожланган мамлакатлар амалиётида кенг қўлланиб келинаётган краудсорсинг услуги муҳокама қилинади. Бошқарув соҳасида краудсорсинг услуги қўллаш бугунги янги Ўзбекистон ўз олдига мақсад қилиб қўйган – Халқпарвар давлат барпо этишдаги муҳим механизмлардан бири ҳисобланади. Шу билан бир қаторда, сўнгги йилларда тўртинчи ва бешинчи ҳокимият ўртасидаги ўзаро муносабатлар масаласи тобора долзарблашиб бормоқда. Айниқса бешинчи ҳокимият – жамоатчилик фикри ҳокимияти деярли тадқиқ этилмасдан қолмоқда. Ҳар бир давлат ижтимоий-сиёсий жиҳатдан барқарор тараққий этишни мақсад қилар экан фуқаролар билан ҳокимият органларининг мувозанатдаги муносабатлари асосий жиҳат ҳисобланади. Бунда, давлат бошқаруви органлари ва фуқаролар ўртасидаги муносабатларни янги босқичга олиб чиқишда ихтисослашган краудсорсинг услубини кенг жорий қилиш муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: краудсорсинг, ташаббускорлик, халқпарвар давлат, самарадорлик, бошқарув, инновация, услуб, шаффофлик, модернизация.

КИРИШ. Бугун ривожланган мамлакатларда демократиянинг муҳим белгиларидан бири - давлат идоралари фаолиятининг шаффофлиги ва очиқлиги, оммавий ахборот воситаларининг сўз эркинлигидаги мустақиллигидир. Хусусан, Ўзбекистонда ҳам давлат бошқаруви самарадорлигини оширишнинг инновацион-замонавий, механизмлари ҳамда усулларини кенг жорий қилишга эришилмоқда. Давлат бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлигини таъминлаш мақсадида йирик ташкилот ва давлат идораларида 584 та матбуот хизмати тишkil этилди. Жумладан, бошқарув органлари ўз фаолиятида краудсорсинг элементларини - фуқаролар билан ўзаро муносабатнинг замонавий усулини ўзлаштира бошланишини 2017 йил Ҳаракатлар Стратегиясининг халқ муҳокамасига қўйилгани билан боғлашимиз мумкин. Ахборот-коммуникация технологиялари асосида бундай воситаларни халқаро амалиётда қўллаш 20 йилдан ортиқ тарихга эга. Дастлабки, йирик краудсорсинг лойиҳалардан бири 2001 йилда вужудга келган – InnoCentive1 платформасидир. 1420 дан ортиқ турли ижтимоий-сиёсий масала ва муаммоларни ҳал қилишда қатнашган, дунёнинг деярли барча мамлакатларидан 250 минг кишини жалб қилишга муваффақ бўлган бу платформада 500,000 га яқин энг яхши мутахассислар мавжуд. Уларнинг 60% дан ортиғи магистр, докторлик ёки бошқа илмий даражаларга эга. Олинadиган ноёб фикрлар (feedback) турли соҳалардаги муаммоларга ечим топишга имкон бермоқда.

Ўзбекистонда фуқароларнинг ва эксперт жамоаларининг давлат томонидан қабул қилинаётган қарор, фармон, фармойиш, қонун лойиҳаларида иштироки ва ўзаро таъсир ўтказишнинг ушбу самарали услуги Президент Шавкат Мирзиёевнинг ташаббуси билан боғлиқ. Сўнгги вақтларда, давлат аппарати ишига илғор-замонавий ахборот технологияларини жорий этилиши, шунингдек, юқори лавозимли давлат

хизматчиларининг ижтимоий тармоқлардан фаол фойдаланиши ҳақидаги фикри, давлат ва фуқаролар ўртасидаги муносабатларни такомиллаштиришга туртки бўлди. Яъни, давлат бошқарувидаги персоналларга фуқаролар тўридан-тўғри мурожаат қилиш ҳамда ўз таклиф ёки эътирозларини билдириш имконияти вужудга келди.

Бугун деярли барча давлат ташкилотлари мунтазам равишда журналистлар учун брифинглар ўтказиб жамоатчилик олдида ўз ҳисобдорлигини англаган ҳолда фаолиятини ташкил этмоқда. Аксарият давлат идорлари раҳбарларининг виртул қабулхоналари мавжуд. Албатта давлат бошқаруви органлари фаолияти очиқлигининг ҳозирги ҳолати етарли даражада эмас. Тараққий этган мамлакатлар бошқарув тизимининг очиқлиги ва самарадорлиги йўлида қўлланилаётган услуб ва механизмларни ўрганиш ва амалиётга кенг жорий қилиш лозим. Шунингдек, юқорида таъкидлаб ўтилган краудсорсинг концепциясини тўлиқ ўрганиш, ундан фойдаланиш принципларини мутахассислар даражасида тизимли таҳлил қилиш ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда расмийлаштиришни таққазо этмоқда. Ўзбекистонда краудсорсингни давлат бошқаруви органлари фаолиятига тизимли жорий этилиши деярли кузатилмади. Гарчанд, икки катта Стратегия, идоралараро лойиҳалар, давлат дастурларининг халқ муҳокамасига қўйилишида краудсорсингни пасив амалиётини кузатиш мумкин. Давлат бошқаруви органларида электрон ҳукуматнинг барча элементларини ривожлантиришга алоҳида эътибор берилар экан, бу халқаро тажрибани татбиқ этишда долзарб ҳисобланади.

Бизнинг фикримизча, ушбу замонавий технологиядан муваффақиятли фойдаланиш учун краудсорсинг моҳияти ва давлат бошқарувини такомиллаштиришдаги ўрнини аниқлаб олиш керак. Айниқса, давлат бошқаруви органларининг аҳоли билан ўзаро ишончли муносабатларини ривожлантириш нуқтаи назаридан, унинг афзалликлари ва камчиликларини баҳолаш лозим.

Краудсорсинг - доимий равишда, давлат бошқарувидаги зарур ва муаммоли масалалар бўйича жамоатчиликка мурожаат қилишнинг халқаро тажрибадаги муҳим амалиётлардан биридир. Дастлаб, 1714 йилда Британия парламенти географик узунликни аниқлашнинг ишончли усулини ишлаб чиқиш учун мукофот таъсис этади. Совриннинг ўзи денгиз хронометри яратувчиси Жон Харрисонга ярим аср ўтгач берилган бўлса-да, ушбу мисол бу турдаги энг машҳур тарихий прецедуралардан биридир. Олимпиада эмблемаси учун танлов ўтказилиши, краудсорсинг ёрдамида ҳатто Исландия Конституциясининг янги матни яратилганлиги буларнинг барчаси аҳолининг кенг доираларини жалб қилиш учун узоқ вақтдан бери қўлланиб келинаётган амалиёт эканини исботлайди. Шакл жиҳатидан краудсорсинг аутсорсингга ўхшайди, агар аутсорсингда бундай фаолият компания ташқарисида профессионал ижрочилар томонидан муайян иш ҳақи ҳисобига амалга оширилса, краудсорсингда, одатда берилган топшириқ бўйича билдирилган ғоя, лойиҳа учун иш ҳақи тўлаш кўзда тутилмайди ёки фақат энг эътиборли ҳамда ўринли таклифларга муайян миқдорда мукофот берилиши мумкин. Бунда берилган топшириқ шахслар томонидан ихтиёрий равишда ўзларининг бўш вақтини муайян тадқиқот ёки ишланмага сарфлаш хоҳиши бўлган, иш ҳақи олишни кўзламайдиган ҳаваскорлар ва мутахассислар томонидан бажарилади.

Инновацион ривожланган давлатларда ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиб ихтисослашган сайтларда лойиҳаларни амалга оширишнинг краудсорсинг моделлари амалиётга тадбиқ этилган. Бу жамоатчи экспертларнинг мақсадли доирасини сезиларли даражада кенгайтиради, муаммолар ечими ва иш самарадорлигини оширади.

Давлат бошқаруви органлари томонидан анъанавий равишда ўз ходимлари ёки тор доирадаги мутахассисларга, такомиллаштириш мақсадида топширилган лойиҳани краудсорсинг платформаси фойдаланувчиларнинг кенг жамоатчилигига очиқ мурожаат шаклида, таклиф ва мулоҳазалар учун жорий қилинса бу инновациялар шаклига айланади. Агар Ўзбекистонда ҳам краудсорсинг платформалари соҳалар ва ҳудудлар кесимида яратилса уларнинг мувафаққиятли фаолият юритишига ишониш мумкин. Чунки, бугун республикада 27 млндан ортиқ фаол интернет фойдаланувчилари эга. Шу билан бир қаторда, википедия сайтида ўзбек тилидаги 140 470 дан ортиқ, 62907 та кўнгиллилар томонидан ёзилган мақолалар мавжуд². Бу эса фуқароларимизнинг илм-фанга, жамият ривожига бефарқ эмаслигини кўрсатади.

Тараққий этган, мамлакатларда краудсорсингдан фойдаланишнинг муҳим ва жуда оммабоп йўналиши бу давлат ҳокимияти органлари томонидан ишлаб чиқиладиган қонун лойиҳалари, бошқарув қарорларини оммавий муҳокама қилиш, коррупцион ҳолатлар бўйича маълумотлар бериш ҳамда маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг стратегик дастурларини такомиллаштириш қўлланилади. Ушбу амалиёт Ўзбекистонда қонун лойиҳаларини тайёрлашда қўлланилмоқда ва интернетда кенг жамоатчилик муҳокамасига қўйилмоқда. Масалан, Ҳаракатлар Стратегияси, Тараққиёт стратегияси, ҳар йилги давлат дастурларини шакллантириш ва ўзгартиришлар, кўшимчалар киритиш тўғрисидаги қонун, қарор лойиҳалари расмий ва норасмий платформаларда ўтказилиб келинмоқда. Республикада тармоқ ва ҳудудлар бўйича краудсорсинг платформаларини яратиш давлат идорлари учун кўйидаги кўшимча ижобий имкониятларни беради:

- соҳа раҳбарлари бевосита ҳудудлардаги ижтимоий-сиёсий таклифлар ҳамда эътирозлар, коррупцион ҳолатлар бўйича маълумотларга эга бўлади;
- давлат идораси платформадан тизимли фойдаланиши, ҳар бир мурожаатга алоҳида муносабат билдириши орқали ўзига позитив сиёсий муҳит шакллантиради ва имидж яратади;
- илғор инновацион ҳамда ўринли таклифлар берган ёшларни селекция қилиш натижасида муайян соҳадаги ташаббускор кадрлар захирасини шакллантиради;
- фуқаролар мақсад ва эҳтиёжларини ўрганиш асосида ҳудудларда (маҳаллий аҳоли ҳудуднинг уникал муаммоларини юқори амалдорларга нисбатан аниқроқ аниқлайди) қабул қилинадиган қарор, стратегик режалар сифати жиҳатидан ошиб мукаммалашади;
- жамоатчилик экспертизаси ҳисобига лоббизм қисқаради ва норматив ҳужжатлар такомиллашади;
- давлат бошқаруви органлари фаолияти самарадорлигига ижобий таъсир қилувчи профессионал ва жамоатчи экспертлар гуруҳи вужудга келади;
- аҳоли фикри виртуал ўрганилиб муаммолар оператив тарзда бартараф этилади, маҳаллабай юришлар сони қисқариб, бюджет маблағлари ўринли сарфланади.

Шу ўринда айтиш жоизки, жамоатчиликка мурожаат қилиш муаммонинг аниқ ечимини мутлоқ қафолатламаслиги ҳам мумкин, лекин кўплаб ҳолатларда муаммони ечимини топиш эҳтимоллик даражаси ортади.

Ҳар қандай технология сингари, краудсорсинг технологиясининг ҳам камчиликлари ва чекловлари мавжуд, улар ҳисобга олиниши лозим. Краудсорсинг лойиҳаларини амалга ошириш, мунозарали иштирокчиларнинг кенг доирасини жалб қилишга асосланган бўлиб, улар ўз вақтларини сарфлашлари ва жамоатчилик муҳокамаларида қатнашиш учун ғоялар ва таклифларни яратишлари керак. Шу муносабат билан лойиҳа иштирокчиларини рағбатлантириш вазифаси пайдо бўлади. Шу ўринда, краудсорсинг платформаларини яратилиши фуқароларга ҳам қуйидаги имкониятлар беради:

- Ўринли таклиф, соҳа самарадорлигига ҳисса қўшган ташаббус муаллифларига моддий рағбатлантириш берилиши;
- турли муаммоларни ҳал қилишда шахсий қизиқиш ёки унинг катта ижтимоий аҳамияти, фойдаланувчилар учун қимматли маълумотларга эга бўлиш имконияти;
- Ташаббускорнинг қайсидир ташкилотда иш фаолиятини бошлашда унинг креативлиги (резюмисида у қатнашган лойиҳалар кўрсатилади) кўринади.

Россия тажрибаси шуни кўрсатадики, фуқаролар ўзларининг манфаатларига бевосита таъсир кўрсатадиган қонун лойиҳаларини шунингдек, коррупцияга қарши курашиш ва давлат аппарати фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни муҳокама қилишда жуда фаол бўлиб, жамоавий ташаббуслар федерал округлар, регионлар ҳамда тармоқ соҳалар кесимида кўрсатилиши йўлга қўйилган .

Ривожланган давлатлар амалиётида, краудсорсинг лойиҳаларини амалга ошириш тажрибаси, инновацион лойиҳалар, турли ташаббуслар иштирокчилари учун шахсий туртки беришнинг яна бир турини таъминлайди: қўйилган муаммоларни муваффақиятли ҳал қилганлиги учун олинган мукофотларни шахсий резюмега қайд этиб ўтиш, яхши устунликлар ҳамда иш берувчилар эътиборини жалб қилишга ёрдам беради. Давлат ҳокимияти органларининг ижтимоий масалаларда фуқаролар билан мулоқотига сабаб бўлувчи лойиҳалари аҳоли орасида жуда фаол муҳокамаларга олиб боради, чунки улар тўғридан-тўғри аҳоли манфаатларига таъсир кўрсатади. Айтиш керакки, ҳокимият фаолиятини такомиллаштиришда иштирок этиш имкониятини беради. Ҳокимият органлари ва аҳоли ўртасидаги ўзаро муносабатлар жараёнида келиб тушаётган таклифларни ҳисобга олиш бўйича аниқ тартибга солинадиган шаффоф механизмларнинг мавжудлиги электрон ҳукуматнинг янги элементларига бўлган ишончни ва моддий шаклларни кўзламайдиган краудсорсинг платформалари иштирокчиларининг фаоллигини оширади.

2017 йилдан буён Ўзбекистон Республикаси Президенти Виртуал қабулхонаси ва ҳудудий Халқ қабулхоналарига 6 272 804 мурожаатлар келиб тушган . Бу мурожаатлар таркибида кўплаб таклифлар ҳам мавжуд. Улар қайсидир тузилма фаолияти доирасида амалга оширилиши кутилаётган ўзгаришларга ҳам туртки бўлмоқда. Агар тармоқ ва ҳудудий краудсорсинг платформалари кенг жорий этилса, мавжуд бюрократия қисқариб, Халқ қабулхоналарининг иш ҳажми камайиши ва оптималлаштирилиши , бунинг натижасида шарт-шароитга йўналтирилган бюджет харажатлари қисқартирилишига эришиш мумкин.

Краудсорсинг лойиҳаларида қатнашишга ундаш, анъанавий рағбатлантириш бўлиб, айниқса тижорат лойиҳалари учун одатий ҳол ҳисобланади. Жумладан, 2020 йил май ойига қадар InnoCentive платформасида амалга оширилган лойиҳалар доирасида ўринли фикр-мулоҳазалар учун 35 миллион АҚШ доллари миқдорида ҳақ тўланган.

Инновацион ғояларни краудсорсинг платформасидан излаш жараёнида ресурсларни тақсимлаш ва краудсорсингга хос бўлган муҳим муаммони ҳал қилиш усуллари аниқлаш лозим яъни, кўп миқдорда келган таклиф ва мулоҳазаларни таҳлилий қайта экспертизасини ташкил этиш зарур. Ушбу муаммони кам баҳолаш лойиҳанинг ҳақиқий муваффақиятсизлигига олиб келиши мумкин.

Краудсорсинг фуқаролар ва давлат органларининг ўзаро алоқаси учун яратилган электрон платформаларда хусусан, Берлин, Токио, Лондон, Москва мерияси томонидан ишлаб чиқилган платформаларда мулоқотнинг оммавийлиги фуқаролар ёки давлат идоралари томонидан кўтарилган масалалар ва муаммолар бўйича тезкор, аниқ чоралар кўрилади. Ахборот-коммуникация технологияларини давлат органлари фаолиятига татбиқ этиш даражаси бундай хизматларни электрон ҳужжат айланиши тизимлари билан бирлаштириб, тезкор жавоб бериш ва фуқароларнинг мурожаатларига жавоблар устидан аниқ идоралараро назоратни ташкил этишга ёрдам беради. Шунингдек, айтиш платформаларни шакллантирилиши бюджетни режалаштиришда маълумларга айрим маълум бўлмаган, зарур бюджет параметрларни қайд этишга имкон беради. Шу билан бирга, оммавий ахборот воситалари иштирокидаги кенг жамоатчилик кўмаги мавжуд режаларни тузатишга ва муаммони тезроқ ҳал қилишга ёрдам кўрсатади.

Бир марталик лойиҳаларни амалга ошириш ёки жамоат муҳокамаси учун воситаларни жорий этишнинг дастлабки босқичларида махсус платформаларни яратиш шарт эмас. Халқаро амалиётда краудсорсинг соҳасидаги профессионал воситачилар – билим брокерларига мурожаат қилиш қулай ва самаралироқ эканлигини кўриш мумкин. Воситачи компаниялар жамоатчилик муҳокамасини ташкил этиш ва рағбатлантириш, билимлар базасини шакллантириш, келиб тушаётган таклифларни баҳолаш ва саралаш учун тасдиқланган технологиялардан фойдаланадилар. Асосан улар бериладиган гонорарнинг 10 фоизига эгалик қилишади.

Краудсорсинг лойиҳаларини кўп ҳолатларда изчиллик йўқлиги учун танқид қилинади ва ишончсиз қаралади. Бундай қараш шаклланишига амалда уюлмаган ва кераксиз ижрочилар оммасига мурожаат қилинганлиги ҳамда таклифлар базасини соҳа мутахассислари экспертизадан ўтказмаганлиги сабаб бўлади. Ижтимоий тармоқларни ҳозирги вақтдаги энг динамик ахборот тизимларидан бири деб айтиш мумкин, хусусан, у краудсорсинг жараёнида қатор қўшимча афзалликларни беради. Ижтимоий тармоқлар маълумотларни тезроқ тарқатиш учун фойдали бўлиб, кўплаб мунозара иштирокчиларини аниқлашга ва шу асосда қўшимча хулосалар чиқаришга имкон беради. Масалан, олис ҳудудларни ривожлантириш дастурларини шакллантиришда, таклифларни айтиш ҳудуд вакиллари билан бир қаторда шу соҳадаги мутахассислардан олиш ҳамда муаллифларининг географик жойлашуви асосида айрим минтақаларда товар ва хизматларга истеъмолчиларнинг мақсадли гуруҳларини аниқлаш мумкин.

Шуни таъкидлаш керакки краудсорсинг муҳокаманинг очиқлигини таъминлаш учун унинг кўламини чекламаслик зарур. Тўғри бунинг натижасида кераксиз фикр-

мулоҳазалар оқими катта бўлади, лекин шу қаторда муаммонинг ечимлари ҳам кўрсатиб ўтилиши тайин. Бунда, тижорий ҳамда давлат сирларига алоқадор бўлган, махфий маълумотларни ўз ичига олган масалаларни истисно қилинади. Аҳоли орасида электрон хизматларнинг оммабоплиги ва интернет-сайтлардаги мунозара иштирокчиларининг фаоллиги, мунозараларда иштирок этиш қулайлиги краудсорсинг платформаларининг фаолияти мувафаққиятли амалга оширилишига сабаб бўлади. Аҳолини ижтимоий фойдали фаолиятга қўнгилли равишда ундаш осон бўлиши учун, улар ўз уйидан чиқмасдан компьютер ёки телефон орқали қийинчиликларсиз таклифларини билдириши лозим. Агар фикр-мулоҳаза ёки шикоят ёзиш учун мураккаб процедуралардан ўтиш керак бўлса, бу ҳолатда краудсорсинг технолгиялари фойдали бўлмаслиги мумкин. Бир вақтнинг ўзида буларнинг барчаси, интернет ижтимоий ҳаётнинг реал секторига ўтишини рағбатлантиради.

Бугунги кунда, республикамиздаги баъзи вазирлик ва идора раҳбарлари дастлаб ўз фаолиятига киришиш босқичида ижтимоий тармоқларда фуқароларга мурожаат йўллаб, айна тизимни ривожлантириш бўйича таклиф ва тавсиялар сўраётганига гувоҳ бўламиз, яна баъзи бир ёш раҳбарлар телеграм мессенжери орқали овозли чат уюштириб жамоатчилик фикрини ўрганмоқда, албатта бу ижобий қабул қилинаётган жараён ҳисобланади. Бизнинг фикримизча, бу амалиётлар давомли бўлиши ҳамда ҳудудлар кесимида ҳам амалга оширилиши лозим. Шу билан бир қаторда, тўлақонли айнан мессенжер ёки ижтимоий тармоқда эмас балки, айна соҳада ташкил қилинган краудсорсинг платформаларида ўтказиш мақсадга мувофиқдир.

Шу ўринда айтиш лозимки, жамоатчилик билан алоқа механизмларини янада такомиллаштириш, замонавий алоқа имкониятларидан давлат бошқаруви органлари фаолият самарадорлигини босқичма-босқич оширишда фойдаланиш бугунги замон таълаби бўлиб қолмоқда. Электрон ҳукуматни янги босқичга олиб чиқиш орақали ҳокимиятнинг барча тармоқлари: қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятини ижтимоий фаоллигини янада ривожлантириш имконияти мавжуд.

Ўзбекистон ва чет элдаги сиёсатчилар сўнгги йилларда дунёда шаклланган самарали ва максимал даражада очиқ ҳукуматга бўлган жамоатчилик талабига жавоб бериш зарурлигини тушуниб, унинг ахборот шаффофлигини, жамоатчилик иштироки ва ҳамкорлигини таъминлашни ўзларининг устивор вазифаси, деб билмоқдалар. Барак Обама Оқ уйга келганида биринчи директиваларидан бири шу мавзуга бағишланган эди, айнан Ўзбекистонда ҳам шу вазифа - "Очиқ ҳукумат" тизимининг шаклланишини устивор вазифа сифатида белгилаб олинган. Жумладан, Жаҳон банкининг "Давлат бошқаруви сифати кўрсаткичлари"нинг аҳоли фикрини ҳисобга олиш ва давлат органларининг ҳисобдорлиги кўрсаткичи бўйича Ўзбекистон 2019 йил якуни бўйича 6,90 балл олган бўлса, бу 2010 йилга нисбатан 5,95 баллга ўз ўрнини яхшилаган.

Бугун ёшлар ўз ҳаётини ижтимоий тармоқлар ва интернетсиз тасаввур қила олмайди. Кўплаб ташаббускор, илмли катта потенциали мавжуд авлодни турли билим платформаларига бирлаштириш, шу йўл билан, барча соҳаларда жамоавий интеллектуал фаолият юритувчи жамоаларни шакллантириш, уларни фаолиятига қараб рағбатлантиришнинг қилма-қил усулларида фойдаланиш зарур. Хусусан, энг қизиқарли таклифлар муаллифларининг тегишли идоралар раҳбарияти билан мунтазам равишда учрашувларини ташкил этиш ва шу билан "ижтимоий лифтлар"

tizimini yратиш учун зарур шарт-шароитларни шакллантириш мумкин. Таклиф этилаётган чора-тадбирлар ёшлар фаоллигини ҳокимият билан конструктив ўзаро алоқаларига имкон беради.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, бугунги кунда ғарб давлатларида краудсорсингни “фойдаланувчи учун инновация” деб аташмоқда. Шундай экан Ўзбекистонда ҳам давлат бошқаруви фаолияти самарадорлигини ошириш учун краудсорсинг технологияларидан кенг фойдаланиш қуйидаги афзалликларини яратади:

- мамлакат, минтақа, ҳатто бутун жаҳондаги мутахассислар билими, малакаси ва истеъдодидан фойдаланиш имконияти;
- бир кишига юкланган ишни одамларнинг жуда катта гуруҳи билан бажариш имконияти;
- катта сарф-харажатларсиз зарур ғоялар, инновацияларга ва бошқа муҳим фикрларга эга бўлиш ва бошқалар

References:

1. <https://www.innocentive.com/about-us/about/>
2. Origins of the Longitude Prize - <https://longitudeprize.org/the-history/>
3. Longitude found: the story of Harrison's clocks - <https://www.rmg.co.uk/stories/topics/harrisons-clocks-longitude-problem>
4. Crowdsourcing Iceland's Constitution - <https://rendezvous.blogs.nytimes.com/2012/10/24/crowdsourcing-icelands-constitution/>
5. <https://xs.uz/uzkr/post/ozbekistonda-internet-fojdanuvchilari-soni-ochiqlandi>
6. Wikipedia Statistics uzbek language https://uz.wikipedia.org/wiki/Bosh_Sahifa
7. Инициативы на голосовании - <https://www.roi.ru/>
8. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг виртуал қабулхонаси - https://pm.gov.uz/uz#/rc_app_root
9. Оптималлаштириш деб ижро этувчи ҳокимият органлари, уларнинг тузилмалари ва бўлинмалари ҳаражатларини қайта тақсимлаш, штат бирликларини қисқартириш, шу жумладан уларнинг функцияларини рақобат муҳитига ўтказишга қаратилган чора-тадбирлар мажмуидир.
10. <https://www.innocentive.com/>
11. Crowdsourcing and Open Data - <https://open-science.berlin/>
12. Japanese Crowdsourcing 2021 - <https://beststartup.asia/15-top-japanese-crowdsourcing-companies-and-startups-of-2021/>
13. London's Best Crowdsourcing Companies - <https://www.beststartup.co.uk/londons-best-crowdsourcing-companies-to-work-for-and-buy-from/>
14. Краудсорсинг проекты Правительства Москвы - <https://www.crowd.mos.ru/>
15. On his first day in Office, President Obama signed the Memorandum on Transparency and Open Government, ushering in a new era of open and accountable government meant to bridge the gap between the American people and their government - <https://obamawhitehouse.archives.gov/open/about>
16. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 16.06.2021 йилдаги ПФ-

6247-сон - <https://lex.uz/docs/5459107>

17. Uzbekistan:

Government

effectiveness

-

https://www.theglobaleconomy.com/Uzbekistan/wb_government_effectiveness

